

FAYALITNI TERMIIK QAYTA ISHLASHNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

PhD. Sh.T.Hojiyev., talaba S.T.Ismatova

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179184

Annotatsiya: Fayalit tarkibidan temirni ajratib olish murakkab jarayon bo‘lib, buning uchun tiklovchi modda va yordamchi flyus materiallari talab etiladi. Mazkur tadqiqotda fayalitni natriy oksidi va uglerod aralashmasi bilan termik qayta ishlab, temirni ajratib olish usulining energiya samaradorligi aniqlangan. Jarayonning ilmiy va amaliy ahamiyati termodinamik tahlillar bilan asoslangan. Reaksiyada energiya samaradorligini oshirish uchun endotermik sistemalarga ekzotermik reaksiyalarni kiritish usulidan foydalanish taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, termodinamika, harorat, fayalit, natriy oksidi.

Hozirgi kunda birlamchi po‘lat ishlab chiqarishda dominant yo‘nalish pirometallurgiya usuli bo‘lib, bunda asosiy xomashyo temir rudasidir. Temir rudasi tarkibidagi temir oksidlari – magnetit, gematit va vyustit minerallari magnitlanish xususiyatiga ega ekanligi tufayli ularni dastlab, magnitli separatsiya usulida boshqa jinslar orasidan ajratib olinadi. Bu usul faqat temir oksidlarini ajratib olishga mo‘ljallangan bo‘lib, temirning boshqa ko‘p uchraydigan birikmalari, masalan, temir sulfidi va silikatlarini tarkibidan temirni ajratib olishga mos kelmaydi. Chunki temirning silikatli va sulfidli materiallari kuchsiz magnitlanish xususiyatiga ega.

Temirning silikatli materiallarining asosiy manbaiga po‘lat va mis ishlab chiqarish shlaklarini misol tariqasida keltirish mumkin. Bu shlaklar tarkibida temirning miqdori 35 – 45 % ni tashkil etib, undagi temir, asosan, fayalit (Fe_2SiO_4) ko‘rinishidadir. Fayalit saqlagan shlaklardan esa temirni ajratib olish anchayin murakkab jarayon bo‘lib, bunda birikmadagi temirni uglerod yordamida tiklash mumkin. Lekin fayalit tarkibidagi temirni uglerod bilan tiklash endotermik jarayon bo‘lib, bunda ko‘p miqdorda tashqi issiqlik energiyasi talab etiladi. Bu esa temir yoki uning qotishmalarini ishlab chiqarishda iqtisodiy samaradorligini kamaytiradi. Shu sababdan fayalitli shlaklardan temirni tiklash yo‘li bilan ajratib olishning energiya-tejamkor usullarini ishlab chiqish ayni paytda birlamchi po‘lat ishlab chiqarishning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa jarayonlarning termodinamikasini obdon o‘rganib chiqish bilangina amalga oshiriladi.

Fayalitli shlaklardan temir va uning qotishmalarini ajratib olish borasida bir qancha energiya-tejamkor texnologiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, bu texnologiyalar ma‘lum bir hududga yoki zavod xomashyosiga tegishlidir. Masalan, “Romelt” texnologiyasida suyuq shlak ustiga energetik ko‘mir hamda flyus materiallari yuklanadi va tiklanish reaksiyasi unumdorligini oshirish uchun shlak vannasi

kislorodga boyitilgan havo bilan barbotajlanadi. Bunda flyus sifatida ohakdan (CaO) foydalaniladi. Bu jarayonda kalsiy oksidi reaksiya mexanizmining birinchi bosqichida ishtirok etib, fayalit tarkibidagi temir oksidini silikatli birikmasidan siqib chiqaradi va o‘zi kremniy dioksidi bilan birikib kalsiy ortosilikatini hosil qiladi. Ajralib chiqqan temir oksidi uglerod yordamida tiklanib, uglerodlanib, natijada reaksiyon zonada suyuq cho‘yan hosil bo‘ladi. Ammo kalsiy ortosilikatning yuqori suyuqlanish harorati (2130 °C) tufayli bu texnologiyada ham shlak vannasini suyuq holida ushlab turish uchun qo‘shimcha yoqilg‘i sarflanishi sir emas [1].

Ushbu tadqiqotning maqsadi fayalitli shlaklardan temirni ajratib olishda flyus sifatida kalsiy oksidining o‘rniga natriy oksidini qo‘llashning energetik samaradorligini termodinamik tahlil qilishdan iborat.

Ko‘zlangan maqsadga erishish uchun, dastlab sistemada oqib o‘tadigan kimyoviy reaksiyalarni tuzib olish, ma’lumotnomalardan foydalanib reaksiyalarning standart termodinamik qiymatlarini aniqlash, so‘ngra har bir reaksiyaning Gibbs energiyasi va harorat orasidagi bog‘liqlik tenglamasini tuzib, ma’lum haroratlar intervalida reaksiyalar erkin energiyasining va muvozanat konstantasining o‘zgarishini aniqlash hamda reaksiyalar orasidagi energiya samaradorligini qiyosiy tahlil qilish uchun ularni Ellingem diagrammasida ifodalash kabi vazifalarni bajarish talab etildi.

Mazkur tadqiqot ishida kimyoviy reaksiyalar muhandisligida ma’lum bo‘lgan usul – endotermik reaksiyalarning unumdorligini oshirish uchun sistemaga ekzotermik reaksiyalarni kiritish usulidan foydalanildi.

Fayalit tarkibidagi temirni karbotermik tiklashda yuz beradigan fizik-kimyoviy jarayonlarni termodinamik jihatdan ilmiy asoslab berishda harorat ortishi bilan sistemaning Gibbs energiyasi o‘zgarishi va ayni haroratlardagi Gibbs energiyasining o‘zgarishi asosida kimyoviy reaksiyalarning muvozanat konstantalarini baholash hamda ular orasida eng sekin boradigan (limitlovchi) kimyoviy jarayonni aniqlash uslubidan foydalanildi. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar orasida oqib o‘tadigan kimyoviy reaksiyalarning termodinamik qiymatlarini aniqlash va modellashtirishda FactSage Education dasturidan foydalanildi.

Tadqiqot obyektlari sifatida fayalit, uglerod va natriy oksidi moddalari tanlangan bo‘lib, bunda sistemada ekzotermik reaksiya hosil qilish uchun reaksiyon zonaga natriy oksidini qo‘shish tavsiya etilgan.

Fayalit va uglerod, fayalit va natriy oksidi sistemalarida boradigan kimyoviy reaksiyalari tuzildi va ularni mos ravishda quyidagicha yozish mumkin:

(1) va (2) kimyoviy reaksiyalarning standart sharoitdagi termodinamik ko‘rsatkichlari 1-jadvalda taqdim etilgan. Bunga ko‘ra, fayalitni uglerod bilan tiklash

reaksiyasi endotermik bo‘lib, reaksiya natijasida 173,35 kJ/mol issiqlik yutiladi. Standart sharoitdagi Gibbs energiyasi qiymati esa musbat, ya’ni bu sharoitda kimyoviy reaksiya o‘z-o‘zidan bormaydi. Reaksiya natijasida entropiya qiymati ortishi kuzatiladi. Fayalitni natriy oksidi bilan ta’sirlashish reaksiyasining entalpiyasi manfiy, ya’ni jarayon ekzotermik. Reaksiyaning Gibbs energiyasi qiymati ham manfiy bo‘lib, bu holat ushbu reaksiyaning standart sharoitda o‘z-o‘zidan borish xususiyati mavjudligini bildiradi. Reaksiyaning standart sharoitdagi entropiya qiymati musbat bo‘lgani sababli haroratning ortishi bu kimyoviy reaksiyaning sodir bo‘lish ehtimolligi ortishidan dalolat beradi.

Reaksiyalar muhandisligi sohasida olib borilayotgan ilg‘or tadqiqotlarda endotermik reaksiyalar sistemasiga ekzotermik reaksiyalarni kiritish orqali ularning unumdorligini oshirish mumkinligini inobatga olsak, bizning holatimiz uchun (1) va (2) kimyoviy reaksiyalarni qo‘shib yuborish maqsadga muvofiq bo‘ladi. U holda jarayonning kimyoviy reaksiyasi quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi:

(3) kimyoviy reaksiyaning standart sharoitdagi termodinamik qiymatlarini hisoblash natijalari ham 1-jadvalda taqdim etilgan.

1-jadval. Tadqiq etilayotgan kimyoviy reaksiyalarning standart sharoitdagi (298 K) qiymatlari

No	Kimyoviy reaksiyalar	ΔH^0_{reak} , kJ/mol	ΔG^0_{reak} , kJ/mol	ΔS^0_{reak} , J/(K*mo l)
1	$\text{Fe}_2\text{SiO}_4 + \text{C} = 2\text{Fe} + \text{SiO}_2 + \text{CO}_2\uparrow$	173,35	125,95	158,87
2	$\text{Fe}_2\text{SiO}_4 + 2\text{Na}_2\text{O} = 2\text{FeO} + \text{Na}_4\text{SiO}_4$	-329,16	-334,87	96,91
3	$\text{Fe}_2\text{SiO}_4 + 2\text{Na}_2\text{O} + \text{C} = 2\text{Fe} + \text{Na}_4\text{SiO}_4 + \text{CO}_2\uparrow$	-192,67	-241,25	162,24

2-jadvaldagi qiymatlardan chiqarilgan xulosaga asosan, (3) kimyoviy reaksiya ekzotermik va standart sharoitda o‘z-o‘zidan boradi.

Reaksiya sistemalarda haroratning ortishi har bir kimyoviy reaksiyaga qanday ta’sir ko‘rsatishi orasidagi bog‘liqlikning tegishli matematik ifodalar tuzildi va ular quyidagicha ko‘rinishga ega:

$$\begin{aligned}
 1 \quad \text{Fe}_2\text{SiO}_4 + \text{C} &= 2\text{Fe} + \text{SiO}_2 + \text{CO}_2\uparrow & \Delta G_1^T &= 173,35 - 0,15887 \cdot T \\
 2 \quad \text{Fe}_2\text{SiO}_4 + 2\text{Na}_2\text{O} &= 2\text{FeO} + \text{Na}_4\text{SiO}_4 & \Delta G_2^T &= -329,16 - 0,09691 \cdot T \\
 3 \quad \text{Fe}_2\text{SiO}_4 + 2\text{Na}_2\text{O} + \text{C} &= 2\text{Fe} + \text{Na}_4\text{SiO}_4 + \text{CO}_2\uparrow & \Delta G_3^T &= -192,67 - 0,16224 \cdot T
 \end{aligned}$$

Hisoblab chiqilgan matematik ifodalarga asoslanib, reaksiyon sistemada harorat har 50 birlikka ko‘tarilganda har bir kimyoviy reaksiyalarning sodir bo‘lish ehtimolligi aniqlandi. Bunga ko‘ra, 323 – 1573 K (50 – 1300 °C) haroratlar intervalida barcha kimyoviy reaksiyalarining tegishli Gibbs energiyalari kamayib borganligini ko‘rish mumkin. (1) kimyoviy reaksiyaning boshlanish nuqtasi, ya’ni sistemada kimyoviy muvozanat qaror topgan ($\Delta G=0$) harorati 818 °C ni tashkil etib, bundan yuqori haroratdagina kimyoviy reaksiyaning erkin energiyasi manfiylashib borgan (1-rasm).

1-rasm. Tadqiq etilayotgan kimyoviy reaksiyalar Gibb energiyalarining haroratga bog‘liqligi diagrammasi

2-rasm. Na₂O va CaO qo‘shilishi bilan boradigan kimyoviy reaksiyalar Gibb energiyalarining Ellingem diagrammasi: energiya samaradorligini baholash

(3) kimyoviy reaksiyaning energiya samaradorligini baholash maqsadida xuddi shu reaksiyada Na₂O o‘rniga CaO qo‘shishning termodinamik imkoniyatlari o‘rganib chiqilganda, sistemaga Na₂O ni qo‘shish CaO ga nisbatan ancha energiya jihatidan samarali ekanligi aniqlandi (2-rasm). Ayniqsa, 325 – 375 oC haroratlar oralig‘ida

oʻxshash kimyoviy reaksiyalarning Gibbs energiyalari orasidagi farq ancha yuqori koʻrsatkichlarni tashkil etgan.

Adabiyotlar:

1. Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с. ISBN 985-6751-04-7.